

O'TIBBIYOTDA ISHLATILADIGAN SUN'IY SHIRINLIKLARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

Aliyeva Farangiz

Alfraganus Universiteti Tibbiyot Fakulteti
Farmasevtika Yo'nalishi 2 – kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15646124>

Zamonaviy oziq – ovqat va farmasevtika sanoatida sun'iy shirinliklar keng qo'llanilmoqda. Bu moddalarning asosiy vazifasi – ta'mni yaxshilash, kaloriyani kamaytirish va ba'zi holatlarda glyukoza darajasini boshqarishdir. Sun'iy shirinliklar diabet kasalligiga chalingan bemorlar, semizlikdan aziyat chekayotganlar va shakarga allergiyasi bor shaxslar uchun shakarga alternativ vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo ularning uzoq muddatli iste'moli inson salomatligiga qanday ta'sir qilishi masalasi hanuz ilmiy tadqiqotlar markazida turibdi.

Sun'iy shirinliklarning turlari.

Sun'iy shirinliklar – sintetik yoki tabiiy manbadan olinadigan, kaloriyasi past, lekin shirinligi yuqori bo'lgan moddalar bo'lib, quyidagi guruhlarga bo'linadi.

1. Aspartam – shakardan 200 marta shirin, ammo isiqlikka chidamsiz.
2. Saxarin – 300 – 500 marta shirin, uzoq saqlanadi.
3. Sukraloza – shakardan 600 marta shirin, tana tomonidan so'rilmaydi.
4. Atsesulfam K – pishiriqlar va dori vositalarida keng ishlatiladi.
5. Stevyozid – tabiiy manbadan (Stevia o'simligidan) olinadi, organizmga nisbatan xavfsiz hisoblanadi.

Tibbiyotda qo'llanilishi.

Farmasevtika sohasida sun'iy shirinliklar asosan quyidagi maqsadlarda qo'llaniladi.

- Dori vositalarining ta'mini yaxshilash, ayniqsa bolalar uchun siroplar va chaynash tabletkalari.
- Diabetik bemorlar uchun mahsulotlar: glyukozani oshirmasdan shirin ta'm berish.
- Og'iz bo'shlig'i gigiyenasi mahsulotlari: tish pastalari va og'iz chayqovchilari tarkibida.

Xulosa

Sun'iy shirinliklar zamonaviy tibbiyot va oziq – ovqat sanoatida muhim rol o'ynaydi. Ularning ba'zilari sog'liq uchun nisbatan xavfsiz bo'lsa-da, noto'g'ri yoki ortiqcha iste'mol qilingan taqdirda salomatlikka zarar yetkazishi mumkin. Shu bois ularni ehtiyotkorlik bilan, belgilangan me'yorlarda va shifokor maslahatiga asosan iste'mol qilishi lozim. Kelajakda bu moddalarning inson organizmiga uzoq muddatli ta'siri borasida yanada chuqurroq tadqiqotlar o'tkazilishi zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tibbiyot ensiklopediyasi – Toshkent 2021.
2. "Farmasevtika texnologiyasi asoslari" – darslik, Toshkent farmasevtika instituti 2022.
3. Karimov A. Turg'unova D. "Tibbiy biokimyo va oziqlanish asoslari" – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2021
4. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) "Shakar o'rnini bosuvchi moddalardan

foydalanish bo'yicha tavsiyalar" – Jeneva, 2023

5. AQSH oziq – ovqat va dori vositalari boshqarmasi (FDA). "Sun'iy shirinliklar va saraton kasalligi o'rtasidagi bog'liqlik" – Washington, 2022.

